

UDK 615.19; 615.213; 614.283

O'ZBEKISTON FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI GABAPENTIN VA LOMATRIDJIN DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI

Yo.T. Saidkarimova, F.S. Jalilov, U.G'.Mustafayev, E.E. Raximova, Sh.O'.Qarshiboyev

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

dr.yorqinoy@gmail.com tel: +99890 1206255,

dr.fazliddin@gmail.com tel: +99897 4509907

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879098>

Annotatsiya: Maqolada Dori vositalari, tibbiyot va tibbiyot texnikasi Davlat reestri ma'lumotlari asosida tutqanoq kasalligida ishlatiladigan dori vositalaridan gabapentin va lomatriddin dori preparatlarini O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozoriga kirib borish dinamikasi, ishlab chiqaruvchi mamalakatlar o'rtasida taqsimlanishi bo'yicha kontent tahlil o'tqazilgan ma'lumotlar berilgan. Tahlil 2017 yil uchun 22-son, 2018 yil uchun 23-son, 2019 yil uchun 24-son, 2020 yil uchun 24-son, 2021 yil uchun 25-son, 2022 yil uchun 26-sonli O'zbekiston Respublikasi tibbiyot amaliyotida ruxsat etilgan davlat reestrlari asosida olib borildi.

Kirish. Bugungi kunda tibbiyot sohasida tutqanoq kasalliklari sonining ortib borishi ko'plab mamlakatlarda global muammo sifatida qarab kelinmoqda. Tutqanoq kasalligi bu-tutqanoq, quyunchiq — bosh miyaning surunkali kasalligi; ko'pincha tirishish, hushdan ketish, bemor shaxsining o'zgarishi, ayrim hollarda aqliy qobiliyatning susayib borishi bilan kechadi. Tutqanoq kasalliligiga quyidagilar sabab bo'ladi: bosh miyaning shikastlanishi, tug'ma (nasliy) yoki turmushda orttirilgan, shuningdek, bosh va orqa miyaning yuqumli kasalliklari, jarohatlari, tug'ruq chog'idagi noxushliklar, endokrin omillar, nogahon qo'rquv va ba'zi turli holatlar tutqanoq kasalligiga sabab bo'ladi. Tutqanoq mustaqil kasallik (genuin - tutqanoq) yoki simptomatik (bosh miyaning yallig'lanishi, o'smasi, shikastlanishi va boshqalar oqibatida) yuzaga kelishi mumkin [1]. Hozirgi vaqtda dunyoda tutqanoq kasalligi juda ko'p uchraydi. Aksariyat hollarda bu kasallik bolalik va o'smirlik davrida, ba'zan keksayganda ham kuzatiladi. Shuning uchun katta va kichik tutqanoqlar mavjud. Bu kasallikda bemor bir xildagi harakatlarni takrorlayveradi; o'zi bilmagan holda mast ko'rinishda, og'zini chapillataveradi, oldida turgan narsani yig'averadi yoxud bir joyda gir aylanadi, o'z - o'zidan yugurib ketadi va boshqalar. Bu esa olimlar tomonidan hali ham o'rganilib davolash natijalari izlanib kelinmoqda. Farmatsevtika sohasida tutqanoq kasalligi uchun hozirgi kunda bir nechta tutqanoq kasalligiga qarshi dori vositalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Quyidagi

dorilar zamonaviy tibbiyot amaliyotida tutqanoqqa qarshi farmakoterapiyaning muhim qismlaridan bo'lib qolmoqda. Shu sababli ham davlatimizga hozirgi kunda ilm-fan, texnika, kimyo sanoatini rivojlanishi bilan bir qatorda ko'p chet mamlakatlardan har xil guruhlarga mansub turli-tuman sintetik preparatlar tibbiyot sohasiga kirib kelmoqda. Bunday preparatlar organizmda paydo bo'lgan patologik jarayonni normal holatga keltirish bilan bir qatorda, ayrim hollarda me'yoridan ortiq qo'llash natijasida yoki organizmda yig'ilish, kumulyasiyalanishi natijasida kuchli zaharlanish holatlariga olib kelish sabablari uchrab kelmoqda [3,4]. Bunday holatlarda zaharlanish sababini aniqlash uchun zamonaviy kimyo-toksikologik tahlil usullarni qo'llaniladi [5-9]. Tutqanoqqa qarshi dori preparatlaridan gabapentin, lomotridjin, pregabalin, karbamezepin, fenobarbital, valproid kislotasi, benzobarbital dorilari keng ishlatilib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 fevraldagi «Farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3532-son va 2018 yil 23 yanvardagi «Dori vositalari va tibbiyot buyumlari ishlab chiqarish hamda olib kirishni yanada tartibga solish chora tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3489-son qarorlarida hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi. Bugungi kunda ayrim mutaxassis olimlar tomonidan yurak-qon tomir kasalliklari, o'sma kasalliklariga qarshi vositalar, antidepressantlar, antibiotik va boshqa guruh preparatlarining farmatsevtika bozoridagi assortiment tahlili o'tkazilgan [9-22].

Tayanch iboralar. Tutqanoq kasalligi, gabapentin, lomotridjin, reestr, assortiment tahlil, dori vositasi, dori shakli.

Tadqiqot maqsadi. Tutqanoq kasalligiga qarshi gabapentin va lomotridjin dori preparatlari assortimenti O'zbekiston Respublikasida shu kungacha o'rganilmaganligi ilmiy ishning dolzarbligi va ahamiyatligidan dalolat beradi. Shularni inobatga olgan holda biz gabapentin va lomotridjin dori preparatini O'zbekiston farmatsevtika bozorida tutgan o'rnini atroflicha tahlil qilishni lozim deb topdik. O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorining ma'lum bir qismini tashkil etgan tutqanoq kasalligi guruhiga mansub dori gabapentin va lomotridjin dori vositasining toksikologik ahamiyatini inobatga olgan holda ushbu preparatlarning O'zbekiston farmatsevtika bozorida tutgan o'rnini, assortiment tahlilini o'tkazish maqsad qilib olindi.

Tadqiqot usullari. Tutqanoq kasalligida ishlatiladigan dori preparatlarining assortiment tahlili, solishtirma va qiyosiy tahlil usullarini o'rganish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorida tutqanoqqa qarshi dori vositalarining assortimentini tahlil qilish uchun "Tibbiyot amaliyotida qo'llanilishiga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestri"

ma'lumotlaridan foydalanildi [5]. Tutqanoq kasalligida ishlatiladiagan dori vositalarining O'zbekiston Respublikasi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va xorijiy davlatlarida dori vositalari tahlili amalga oshirildi. 2022 yil № 26-son "Tibbiyot amaliyotida qo'llanishga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestri" ma'lumotlariga asosan O'zbekiston hududida umumiy 62 ta nomda tutqanoq kasalligi dori vositalaridan foydalanilgan. Ushbu dori vositalarining assortimentidagi 62 ta preparatdan 43 tasi (69,4%) xorij davlatlarida ishlab chiqarilgan, 6 tasi (9,7%) MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan va 13 tasi (21,0%) mahalliy ishlab chiqaruvchilar ulushiga to'g'ri kelishi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston farmatsevtika bozoridagi tutqanoqqa qarshi dori vositalarining ulushi

Shundan 2017 yil №21-sonda 42 ta, 2018 yil №22-sonda 52 ta, 2019 yil №23-sonda 53 ta, 2020 yil №24-sonda 53 ta, 2021 yil №25 -sonda 63 ta, 2022 yil №26-sonda 61 ta tutqanoqqa qarshi dori preparatlari qayd etilgan [6,7,8]. Ushbu qayd etilgan tutqanoq kasalligiga qarshi dori preparatlaridan gabapentin va lomatrijin dori preparati ham O'zbekistonda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu preparatni kontent tahlili o'rganilganda quyidagi natijalar ko'rib chiqildi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tutqanoqqa qarshi dori vositalarining O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozoriga kirib kelish dinamikasi

Yillar	O'zbekiston	MDH	Chet el
	soni	soni	soni
2017	9	8	25
2018	9	15	28
2019	11	10	32
2020	12	8	33
2021	13	7	43
2022	15	6	40
Jami:	69	54	201

Tutqanoq kasalligida ishlatiladigan gabapentin va lomatrijdin dori preparatining O'zbekiston Respublikasi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va xorijiy davlatlarida dori vositalari tahlili amalga oshirildi. 2017-2022 yil tahlil natijalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasida, MDH va chet el davlatlarda ishlab chiqarilgan va ro'yxatga olingan tutqanoq kasalligida ishlatiladigan gabapentin va lomatrijdin dori vositalari jami 324 ta ro'yxatdan o'tgan.

kirib kelgan 2022 yil № 26-son "Tibbiyot amaliyotida qo'llanishga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestri" ma'lumotlariga asosan O'zbekiston hududida umumiy 4 ta nomdagi dori vositalaridan foydalanilyotganligi ma'lum bo'ldi. 2018 yil №22-sonda 7 ta, 2019 yil №23-sonda 7 ta, 2020 yil №24-sonda 6 ta, 2021 yil №25 -sonda 4 ta, 2022 yil №26-sonda 4 ta dori preparatlari qayd etilgan. Tadqiqotimizning keyingi bosqichida gabapentin va lomatrijdin tutqanoqqa qarshi dori preparatini ishlab chiqaruvchi davlatlar orasidagi taqsimoti o'rganildi. Ular haqidagi ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan. Bunda eng ko'p Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan preparatlari O'zbekiston bozorida mavjud ekanligi aniqlandi. Tahlil natijalari bu preparatlarni 5 davlat bular: Hindiston, Pokiston, Germaniya, Shveysariya va Vengriya kabi davlatlarning farmatsevtik kompaniyalari va zavodlari tomonidan ishlab chiqarilishi aniqlandi. Bunda tahlil natijalari Davlat reestri bo'yicha ishlab chiqarilgan barcha turdagi dori vositalariga nisbatan olindi.

Tadqiqotimizning keyingi bosqichida gabapentin tutqanoqqa qarshi dori preparatini ishlab chiqaruvchi korxonalari bo'yicha taqsimoti o'rganildi.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan gabapentin dori preparatining o'tgan ishlab chiqaruvchi korxonalari bo'yicha taqsimoti

(2017-2022 yilga nisbatan olindi)

t/t	Savdo nomi va sinonim	Xalqaro nomi	Ishlab chiqarilgan shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi korxonalar
	ГАБА ГАММА® (Gabagama)	Gabapentin	kapsula 100 mg, 300 mg, 400 mg N20 (2x10), N50 (5x10), N100 (10x10) (blistrda)	Germaniya	Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия произведено: Dragenopharm Apotheker Pueschl CmbH & Co. KG
	ГАБА ГАММА® (Gabagama)	Gabapentin	kapsula 100 mg, 300 mg, 400 mg N20 (2x10), N50 (5x10), N100 (10x10) (blistrda)	Hindiston	Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия произведено: Sterling Healthcare Ltd
	ГАБА НЕРВ (Gabanerv)	Comb.drug (Gabapentin, methylcobalamin*)	plyonka bilan qoplangan tabletalar 300 mg+500 мкг N10 (1x10) (blistrda)	Hindiston	Serene Healthcare Pvt. Ltd, Индия произведено: Corona Remedies Pvt. Ltd

	ГАБА ФАСТ® (Gabafast)	Gabapen tinum	qattiq jelatinli kapsulalar 300 мг N30 (3x10), N100 (10x10) (blistrda)	Hi ndiston	Kusum Healthcare Pvt. Ltd
	ЗАРД ЕКС® (Zardeks)	Gabapen tin	qattiq jelatinli kapsulalar 300 мг N30 (3x10), N100 (10x10) (blistrda)	Hi ndiston	Kusum Healthcare Pvt. Ltd
	НЕОГ АБ(Neogab)	Gabapen tin	kapsula 100 мг, 300 мг, 400 мг N10 (1x10) (blistrda)	Ро kiston	Hilton Pharma (Pvt) Ltd.
	РОТА ЛЕПТИН (Rotaleptin)	Gabapen tin	kapsula 300 мг N50 (5x10) (blistrda)	Sh veytsari ya	Rotapharm, Великобритания произведено: Rivopharm SA
	ТЕБА НТИН® (Tebantin ®)	Gabapen tin	kapsula 300 мг N50 (5x10), N100 (10x10) (blistrda)	Ve ngriya	Гедеон Рихтер, ОАО

2-jadval natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, 2017-2022 yillar oralig'ida o'rganilganda jami 8 ta ishlab chiqaruvchi korxonalar O'zbekiston Respublikasi bozoriga gabapentin dori preparatini olib kiritgani ma'lum bo'ldi.

3-jadval

O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan lomatriddin dori preparatining o'tgan ishlab chiqaruvchi korxonalarini bo'yicha taqsimoti

(2017-2022 yilga nisbatan olindi)

t/t	Savdo nomi va sinonim	Xalqaro nomi	Ishlab chiqarilgan shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi korxonalar, firma
	ЛАТР ИД (Latrid)	Lamotr idjin	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг N10 (1x10), N20 (2x10), N30 (3x10), N50 (5x10) (упаковки контурные ячейковые)	O'zbeki ston	Remedy Group, СП ООО для Zefer Pharma, Великобритания
	ЛАМО ТРИН (Lamotrin)	Lamotr idjin	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг N30 (3x10), N60 (6x10) (блистеры)	Ukrain a	Асино Украина, ООО произведено Фарма Старт, ООО
	ЛАМИ КТАЛ (Lamictal)	Lamotr idjin	Таблетки жевательные/р астворимые 2 мг N30 (флаконы), 5 мг N30 (блистеры)	Polsha	GlaxoSmithKli ne Export Limited, Великобритания произведено: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Польша
	ЛАМИ ТОР- АРТЕМИС (Lamitor- Artemis)	Lamotr idjin	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг N30 (3x10),	Hindist on	Artemis Life care Limited, Китай произведено: Nucleus Formulation Pvt. Ltd

			N100 (10x10) (блистеры)		
	ЛАМО НИЛ 100(Lamoni il 100)	Lamotr idjin	Таблетки 100 мг N30 (3x10) (блистеры)	Hindist on	Vega Biotec Pvt. Ltd., Индия произведено: Adnova Healthcare Pvt. Ltd
	ЛАНИ СТОП®(Lan nistor)	Lamotr idjin	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг N30 (3x10), N60 (6x10), N100 (10x10) (блистеры)	Hindist on	Kusum Healthcare Pvt. Ltd
	ЛАТР ИГАЛ(Latri gal)	Lamotr idjin	Таблетки жевательные 50 мг N30 (2x15), 100 мг N30 (3x10) (блистеры)	Turkiy a	Helba Pharmaceuticals Inc. Co, Турция произведено: Merkez Laboratory Pharmaceutical and Trade Co.

Gabapentin dori preparatining dori shakli bo'yicha tahlili natijalariga asosan ularning 87,5 % kapsula dori shaklida ekanligi aniqlandi. Qolgan 12,5% ulishi esa tabletkada dori shaklida ekanligi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Gabapentin dori preparatining dori shakli bo'yicha taqsimoti

Gabapentin dori preparatining dori shakli bo'yicha tahlil natijalariga asosan ularning 90,0 % kapsula dori shaklida ekanligi aniqlandi. Qolgan 10,0% ulishi esa tabletka dori shaklida ekanligi aniqlandi (3-rasm).

3-rasm. Lamotidjin dori preparatining dori shakli bo'yicha taqsimoti

Xulosa. Yuqorida o'tqazilgan kontent tahlil izlanishlar asosida olingan natijalardan ko'rinib turibdiki tutqanoq kasalligiga qarshi. Assortiment tahlil o'tkazish davomida lamotridjin dori preparatiga nisbatan gabapentin dori preparati 2017-2022 yillar davomida ishlab chiqarilish holati

kamayib bormoqda, sabab bu dori turi allergik kasalliklarni chaqirishga moyil va zaharlanish holatlari uchragan. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki gabapentin preparati O'zbekiston bozorida keng miqyosida ishlatilmoqda va ularning asosiy qismi sintetik preparatlar bo'lib, kuchli ta'sir qiluvchi vositalardir. Ularning savdosini nazorat qilinmasligi bu preparatlar bilan zaharlanish holatlarini kuzatilishiga sabab bo'lishi mumkin, bunday holatlarni aniqlash uchun maxsus usullarni ishlab chiqish, shuningdek O'zbekiston farmatsevtika bozorida tutqanoq kasalligiga qarshi dori preparatlari turli tumanligi, ular bilan davolashda har bir bemor uchun maxsus dozalarni aniqlashda yordam beradigan maxsus kimyo-toksikologik va biofarmatsevtik tahlil usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Adabiyotlar:

1. Быков Ю.В., Беккер Р.А. Ламотриджин в качестве корректора ряда поведенческих нарушений при различных психических патологиях // Психиатрия и психофармакотерапия. – Москва, 2019. - Т. 21, №3, -С. 39-47.
2. Остроумова Т.М., Остроумова О.Д., Акимова Е.С., Кочетков А.И. Лекарственно-индуцированные эпилептические приступы: распространенность, факторы риска, лечение и профилактика // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, – Москва, 2019. - т. 119, № 11, с. 86-97 <https://doi.org/10.17116/jnevro.201911911186>
3. Ибодуллаев З. Асаб ва рухият // Эпилепсия ва тутқаноқ синдромлари ҳақида биласизми? // Тошкент-2018,Замин нашриёти, -Б. 27-42
4. Rasulov X.Sh., Saidkarimova Yo.T. Lamotridjin dori moddasini zamonaviy tahlil usullarini o'rganish // "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yiliga bag'ishlangan respublika talabalar ilmiy jamiyatining an'anaviy 79-ilmiy anjumani materiallari. – Toshkent, 2022. - B. 86-87.
5. Феруза Содиковна Жалилова, Баходиржон Шарипович Самадов, Дилнавоз Хасановна Юлдашева, and Фазлиддин Содикович Жалилов. "Анализ отравления мозга амлодипином в судебно токсикологической химии" Central Asian Academic Journal of Scientific Research, vol. 2, no. 8, 2022, pp. 9-14.
6. F.S. Jalilov, L.T. Pulatova, F.S. Jalilova, O.Z. Sharipova, S.S. Meliboyeva Analysis of sertraline from biological fluids by thermal desorption surface-ionizing spectroscopy //The Pharma Innovation Journal 9 (6), 603-606
7. Ф.С. Жалилов, М.А. Таджиев Способы обнаружения флуоксетина избиологических жидкостей // Фармация, С. 587-590
8. F.S. Jalilova, Z.A. Yuldashev, F.S. Jalilov, B.B. Nazarov Development of conditions for tramadol analysis by the method of thermal desorption surface-ionizing spectroscopy // Tibbiyotda yangi kun 34 (2), 183-188

9. FS Jalilov, MA Tojiev, MA Madgazina, FS Jalilova, IG Ahmedjanov, Sud kimyo amaliyotida tramadol dori vositasini UB-spektrofotometriya usulida tahlilini o'rganish // Farmatsevtika jurnali, B. 26-29.
10. O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositlari va tibbiy buyumlar Davlat Reestri 2018-2022 yillar
11. Rasulov X.Sh., Saidkarimova Yo.T. Gabapentin dori modda"sini YuQX usulida tahlilini o'rganish // "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan talabalar ilmiy jamiyatining an'anaviy 78-ilmiy anjuman materiallari materiallari. – Toshkent, 2021. - B. 395-396.
12. Saidkarimova Yo.T., Rasulov X.Sh. Gabapentin dori moddasini YuQX usulida tahlilini o'rganish // Farmatsevtika sohasining bugungi holati: "Muommolar va istiqbollar" Halqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2021. - B. 418-419
13. Saidkarimova Y.T., Jalilov F.S. The role of lamotrigine in the pharmaceutical market of Uzbekistan. Abu Ali Ibn Sina and innovations in modern pharmaceuticals. Collection of articles of the 5th international scientific and practical conference. - Tashkent. 2022. - P. 185-186.
14. Рамазонова К.Р., Жалилов Ф.С. Тутқаноққа қарши дори воситаларининг ўзбекистон фармацевтика бозорида тутган ўрни // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Тошкент, 2019. – №2. – Б. 175-181
15. Тилаков Ж.Р., Жалилов Ф.С., Ҳайдаров В.Р., Султонова Г.А., Темиров Б.Б. Пастилка дори шакли ва уни Ўзбекистон фармацевтика бозорида тутган ўрни // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2014. – №4. – Б. 47-51.
16. Жалилов Ф.С. Антидепрессантларнинг ўзбекистон фармацевтика бозорида тутган ўрни // Аптеки Узбекиста. – Тошкент, 2016. – №3. – Б. 8-11
17. Умарова З.Ф., Хамидова М.О., Зайнутдинов Х.С., Зияева М.Н. Артериал гипертензия касаллигини даволашда қўлланиладиган дори воситалари ассортиментининг контент таҳлили // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2017. – №4. – Б. 31-37.
18. Г.Р. Зокирова, Ф.С. Жалилов, Г.А. Султонова Нейролептик дори воситаларнинг контент таҳлили // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2021. – №3-4. – Б. 27-31
19. Алиев С.У., Зайнутдинов Х.С. Анализ рынка йодсодержащих лекарственных средств, применяемых при эндемическом зобе // Фармацевтический журнал. – Ташкент. 2009. №2. – С. 9-13.
20. Д.Т. Гаибназарова, Ф.С. Жалилов, Г.У. Тиллаева, Д.Т. Шарафутдинова Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган тиш геллари таркибидаги асосларни таҳлили // Тиббиётда янги кун 2 (30), 96-98

21. Тиллаева У.М., Туляганов Р.Т. Фармакологический исследования и фармацевтический анализ гели фенсулкала Научно-практический журнал Farmatsiya. – Ташкент. 2022. №1. –С. 12-17.

22. Tillaeva G.U., Kasimova D.B., Gaibnazarova D.T. Tillaeva U.M. Structured analysis of drugs containing antibiotics used in the Republic of Uzbekistan// wjpls, 2022, Vol. 8, Issue 12, 164-169